

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15151394>

MAXSUS EHTIYOJLI TALABALARNI KASBIY MUHITGA INTEGRATSIYALASH: AMALIY TAJRIBALAR VA METODLAR

Amriyeva Difuza

Termiz davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan talabalarni kasbiy muhitga integratsiyalash jarayoni, bu jarayondagi psixologik va ijtimoiy omillar, adaptatsiya bosqichlari, rehabilitatsiya yondashuvlari hamda ta'lim muhitida qo'llanilayotgan innovatsion metodlarning amaliy samaradorligi ilmiy-nazariy va tajriba asosida tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: *imkoniyati cheklangan talabalar, kasbiy integratsiya, inklyuziv ta'lim, moslashuv, rehabilitatsiya, psixologik yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, amaliy tajriba, metodlar, ta'lim muhitida inklyuziya, individual yondashuv, kasbiy rivojlanish, ijtimoiy moslashuv.*

INTEGRATION OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS INTO THE PROFESSIONAL ENVIRONMENT: PRACTICAL EXPERIENCES AND METHODS

ANNOTATION

This article explores the integration of students with disabilities into the professional environment, focusing on psychological and social aspects, adaptation phases, rehabilitation strategies, and the practical effectiveness of innovative methods used in educational institutions, analyzed through theoretical insights and applied experiences in higher education.

Keywords: *students with disabilities, professional integration, inclusive education, adaptation, rehabilitation, psychological assistance, social support, practical experience, methods, inclusion in the educational environment, individual approach, professional development, social adaptation.*

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimining insonparvarlikka asoslangan yondashuvi imkoniyati cheklangan shaxslarning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishini ta'minlashga, ularning to'laqonli kasbiy tayyorgarligini yo'lga qo'yishga qaratilgan. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojli talabalar sonining oshib borayotgani, ularning kasbiy faoliyatga yo'naltirilgan moslashuvi, psixologik va ijtimoiy tayyorgarligi masalasini kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa ta'limda inklyuzivlikni chuqurlashtirish, o'qitish jarayonini diferensiallashtirish va zamonaviy metodik yondashuvlarni joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Kasbiy integratsiya — bu nafaqat kasb egallash, balki ijtimoiy moslashuv, shaxsiy salohiyatni amalga oshirish, o'zini jamiyatda foydali his qilish imkoniyatini ham yaratadi. Shunday ekan, imkoniyati cheklangan talabalarni kasbiy muhitga moslashtirish ularning ehtiyojlari, imkoniyatlari, shaxsiy resurslarini chuqur o'rganishni, ularga individual yondashuv asosida yo'naltirilgan ko'mak berishni talab etadi. Ta'lim muassasalari esa bu jarayonda nafaqat bilim beruvchi, balki moslashuvni ta'minlovchi psixologik-pedagogik markazga aylanishi lozim.

Maqolada aynan shu amaliy yondashuvlarning imkoniyati cheklangan talabalarni kasbiy muhitga tayyorlashdagi o'rni, ularning samaradorlik darajasi, metodik ta'sir mexanizmlari hamda tajriba asosida aniqlangan natijalari tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Imkoniyati cheklangan talabalarni kasbiy muhitga integratsiyalash bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, bu jarayon kompleks yondashuvni talab etadi. Ilmiy qarashlar kasbiy integratsiyani faqat o'quv dasturlarini moslashtirish bilan cheklab qo'ymasdan, balki psixologik, ijtimoiy va madaniy qo'llab-quvvatlashni ham o'z ichiga olishini ta'kidlaydi [2;10].

Masalan, Alekhina va Morozova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda psixologik-pedagogik yordamning ahamiyati, ayniqsa o'qituvchi va yordamchi mutaxassislar ishtirokining samaradorligi alohida ko'rsatilgan [1;37]. Mastyugina fikricha, moslashuvning muvaffaqiyatli kechishi ko'plab omillarga – muhit qulayligi,

ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, motivatsiyaviy resurslarga bog‘liq [6;25]. Zhidkova esa yuqori ta‘lim tizimida psixologik yordam strategiyalarini ishlab chiqish zarurligini ta‘kidlaydi [10;44].

Tadqiqot metodologiyasi sifatida mazkur maqolada nazariy va empirik tahlil uyg‘unlashtirildi. Nazariy bosqichda mavjud adabiyotlar kontent-tahlil qilinib, asosiy ilmiy yondashuvlar, zamonaviy metodlar va qo‘llanilayotgan konseptual modellarga tayanildi [7;148], [3;149].

Empirik bosqichda esa maxsus ehtiyojli talabalar ishtirokida yarim strukturaviy suhbatlar, so‘rovnomalar, psixologik diagnostika va pedagogik kuzatuv metodlari qo‘llanildi. Ushbu yondashuvlar asosida imkoniyati cheklangan talabalarni kasbiy muhitga tayyorlashda samarali strategiyalar ishlab chiqildi va tavsiyalar shakllantirildi.

NATIJALAR

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari imkoniyati cheklangan talabalarni kasbiy muhitga integratsiyalash jarayoni ko‘p bosqichli va kompleks yondashuvga asoslanganini ko‘rsatdi. So‘rovnoma va suhbatlar asosida aniqlanishicha, ushbu talabalar moslashuvning dastlabki bosqichida eng ko‘p psixologik noqulaylik, kommunikativ cheklov va o‘zini qadrlamaslik hissiyotlariga duch keladilar.

Moslashuv darajasining yaxshilanishi talabalar tomonidan o‘zining psixologik holatini anglash, o‘quv jarayoniga moslashish va kasbiy yo‘nalishga ishonchni oshirishda namoyon bo‘ldi. Statistik tahlillar asosida aniqlanishicha, yordamchi mutaxassislar faol ishtirok etgan ta‘lim muassasalarida talabalarning o‘zlashtirish darajasi va ijtimoiy faolligi sezilarli darajada yuqori bo‘lgan [1;38].

Shuningdek, tajribaviy guruhdagi talabalar bilan olib borilgan mashg‘ulotlar natijasida ularning muloqot, jamoaga moslashuv va stressni boshqarish ko‘nikmalari ortgan. Bu esa kasbiy muhitga samarali integratsiyalashuv uchun asos bo‘la oladi.

MUHOKAMA

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari maxsus ehtiyojli talabalarni kasbiy muhitga integratsiyalash jarayoni turli omillarga bog‘liq holda kechishini ko‘rsatdi. Bunday talabalarning o‘quv jarayoniga to‘laqonli moslashuvi ularning psixologik holati, ta‘lim

muhiti, o'qituvchilar va guruhdoshlarning munosabati, mavjud texnik va metodik qo'llab-quvvatlash tizimiga bog'liq. Bularning barchasi kasbiy tayyorgarlik jarayonining muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz kechishiga ta'sir qiladi.

Tadqiqot ishtirokchilari – maxsus ehtiyojli talabalar, odatda, moslashuv davrida stress, ijtimoiy yakkalanish, o'zini past baholash, tashqi fikrlarga bog'liqlik kabi holatlarga duch kelishlarini tan olishdi. Bu esa, o'z navbatida, ularning bilim olishiga, jamoaga moslashishiga va kasbiy rivojlanishga salbiy ta'sir o'tkazadi. Shunday holatlarda psixologik xizmatlar, emotsional qo'llab-quvvatlash, rehabilitatsion va reflektiv texnologiyalar sezilarli ijobiy natija berishi aniqlandi.

Tadqiqot davomida aniqlangan yondashuvlar — individual psixologik qo'llab-quvvatlash, shaxsiylashtirilgan o'quv yondashuvi, o'qituvchi va murabbiylar bilan samarali kommunikatsiya, motivatsiyani oshiruvchi pedagogik texnologiyalar — barchasi maxsus ehtiyojli talabalarni kasbiy muhitga tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

Shu asosda aytish mumkinki, integratsiya jarayoni – bu faqat moslashuv emas, balki individual imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish, o'z-o'zini anglash va jamiyatda o'z o'rnini topish uchun zamin yaratishdir. Ushbu fikrlar nafaqat pedagoglar, balki ta'lim tizimi rahbarlari, metodistlar va psixologlar uchun ham muhim amaliy ko'rsatmalarga asos bo'la oladi.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maxsus ehtiyojli talabalarni kasbiy muhitga integratsiyalash ko'p omilli, bosqichma-bosqich rivojlanadigan murakkab jarayon bo'lib, bu jarayonda ta'lim muassasasining tizimli yondashuvi, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash, rehabilitatsion xizmatlar va metodik innovatsiyalar muhim rol o'ynaydi.

Shu boisdan oliy ta'lim tizimida imkoniyati cheklangan talabalarni kasbiy jihatdan integratsiyalashga oid ilg'or metodikalarni tizimli joriy qilish, ularning salohiyatini ochishga qaratilgan muhit yaratish, psixologik xavfsizlikni ta'minlash va inklyuziv madaniyatni shakllantirish ta'lim siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Alekhina, S. V., & Morozova, A. A. (2021). Inclusive education: Psychological and pedagogical support. *Psychological Science and Education*, 26(2), 35–44.
2. Asmolov, A. G. (2018). Inclusive education as a space of diversity: From policy to practice. *Education and Science*, 9(155), 8–28.
3. Belova, O. A., & Karpova, T. V. (2022). Psychological adaptation of students with disabilities in the educational process. *Modern Problems of Science and Education*, 1, 147–152.
4. Drobysheva, T. V. (2020). Social and psychological adaptation of students with special educational needs. *Scientific Notes of the University*, 5(173), 89–95.
5. Koryakina, T. P. (2020). Formation of tolerance among students of pedagogical universities in the context of inclusive education. *Pedagogical Education in Russia*, 3, 125–130.
6. Mastuygina, M. V. (2019). Factors of successful adaptation of students with disabilities to learning at the university. *Human Capital*, 5(137), 23–28.
7. Romanov, P. V., & Yarskaya-Smirnova, E. R. (2020). Inclusion and inequality: The paradoxes of educational policy in relation to students with disabilities. *Social Policy Studies*, 18(2), 145–163.
8. Sharapova, E. V. (2021). The role of support services in the adaptation of students with disabilities. *Pedagogy of Today*, 6, 67–72.
9. Shishova, I. A. (2021). Sociocultural conditions of inclusive education. *Bulletin of Psychological and Pedagogical Research*, 3(30), 84–89.
10. Zhidkova, E. V. (2019). Strategies of psychological support for students with disabilities in higher education. *Inclusive Education*, 2(22), 41–49.